

Miquel Abril Forniellas
Grado en Arqueología
Universidad de Granada

Alegato en favor de una piratería posmoderna

Este programa de Informe Semanal (“Conflictos bajo el mar”), relativo al conocido periplo entre el Estado español y el barco *Odyssey*, *retrata* claramente cuáles son los poderes en juego en el momento de ejercer una propuesta de recuperación y difusión patrimonial. En ese sentido, hay que insertarlo políticamente -dado que sería ingenuo plantearlo como un documento neutral, plenamente descriptivo- como un documento. Criticarlo políticamente. La práctica -y por tanto la crítica- política es la premisa de la difusión patrimonial: se difunde desde unos presupuestos, a favor de ciertos horizontes, desde un territorio sociopolítico y contra determinados agentes en juego. Lo que se plantea como la narración neutral de un pleito legal deviene claramente en un panfleto propagandístico. El Patrimonio y su tutela deben responder a los intereses colectivos de la Nación en mayúsculas, ¿qué Nación? En este caso, la de los hijos de los almirantes, antiguos nobles y nuevos burgueses. Hemos recuperado el tesoro de un barco que nos pertenece. ¿Nos pertenece? A nosotros, es decir, a ellos. Se lo hemos arrebatado a una horda de piratas posmodernos, probablemente financiados -como señala el documento- por los flujos también líquidos y decodificados de la Corona Inglesa devenida ahora en mercado global. Nuevos tiempos, viejos enemigos.

La piratería posmoderna exige un enemigo igualmente subsumido por las lógicas de la posmodernidad. A fin de cuentas es el poder quien designa los nombres. En ese sentido, el poder exige sostenerse sobre una dimensión grotesca y autoparódica. Marca España, siglos de ventaja. La posmodernidad, como el Esperpento, la inventó Goya. El documento comienza incisivamente con la campechanía general del cuerpo de aviadores de Zaragoza: esto es lo que hacemos todos los días; un quijote experto en derecho marítimo; una embarcación de dimensiones considerables realizando actividades ilegales en aguas españolas sin ningún tipo de pudor ni supervisión; un dinero colonial (¡al menos han tenido la decencia de admitir que el Imperio Español fue colonial!) no repatriado al que nos aferramos como los usureros que, en el fondo, somos: originalmente iba a parar a hacienda pública; el Capitán Pirata señalando

que rescatar un tesoro es sinónimo de ponerlo bonito para la venta. Podría seguir, pero esto son solo tres minutos y medio de documental.

¡Hemos cumplido la misión de Estado que le fue arrebatada a Nuestra Señora de las Mercedes! Hemos ganado la batalla, se han cobrado las deudas pendientes. Se ha repetido la historia. Como farsa, como siempre, pero se ha repetido. Que esto era una batalla lo tiene claro el documental. Su lenguaje es insistentemente bélico. Munición jurídica. Para más gloria del imperio, ahora podremos exponer las monedas en las vitrinas del Museo Naval. Etiquetarlas como tesorillo y a otra cosa. Ejercer de legalistas para blanquear la historia colonial nunca fue tan fácil. Historia de España como se enseña en los museos, dicen en el documental. En el caso del Museo Naval, a cañonazos y espadazos. Mucho texto ensalzando las glorias de los grandes héroes de nuestra historia militar. Al final todo esto era un drama familiar. Diego de Alvear, descendiente de Ponce de León: un hombre de fe. ¿Qué diferencia en la práctica a la armada española de la piratería posmoderna, si ambas incurren en el fetichismo del bien arqueológico? Unos, como bien de mercado; otros, como trasunto de las gestas y genealogías de los grandes de España. Y nos dicen que como españoles tenemos que sentirnos orgullosos de esta victoria.

El patrimonio ha de transformarse en algo más que en objeto de mera contemplación. Lo trágico que subyace estructuralmente a esta farsa es el silencio sobre las venas abiertas de América Latina. Que el discurso se enquiste en el objeto en sí y en su valor como tal, como objeto. No hemos ganado demasiado, como mucho el silencio de los desposeídos. Pero ese era el punto de partida.